

CAAPortugal

Relatório Final

Acompanhamento Arqueológico da Empreitada – Reabilitação Urbana – Espaço Público – Área 1/plano de Ação e regeneração Urbana – Espaço Público – Área 1, Caldas da Rainha.

Arqueólogos: Cláudio Monteiro & Fátima Pacheco
2021

Conteúdo

Identificação do projeto	2
Introdução	2
Enquadramento no âmbito do património histórico/arqueológico da obra	3
Objetivos	4
Metodologia	5
Descrição dos trabalhos	6
Descrição geral do subsolo:.....	10
Resultados e considerações finais:.....	11

Identificação do projeto

- Projeto:

Empreitada – Reabilitação Urbana – Espaço Público – Área 1/plano de Ação e regeneração Urbana – Espaço Público – Área 1, Caldas da Rainha.

- Acrónimo:

PRUCR

- Dono da Obra:

Município das Caldas da Rainha
Praça 25 de Abril
2500-110 Caldas da Rainha

- Entidade consultante:

Município das Caldas da Rainha

- Entidade consultada:

CAAPortugal
Av. Cândido Madureira, 13 2300-531 Tomar
Tel: 934844544

Contribuinte: 513354875

- Localização:

Caldas da Rainha, Leiria, coord. UTM E 488565.11/N 4361096.37 ED50 - Carta militar 1/25.000 nº 326 (Caldas da Rainha).

Figura 1: Mapa de Localização da área de intervenção – Caldas da Rainha

Introdução

O presente relatório regista-se como documento final dos trabalhos de acompanhamento realizados na Empreitada – Reabilitação Urbana – Espaço Público – Área 1/Plano de Ação e regeneração Urbana – Espaço Público – Área, nas Caldas da Rainha. Este implicou a abertura de valas para a renovação e implementação das novas condutas de saneamento e eletricidade das ruas: da Guiné; Maestro Armando Escoto; de Angola e; de Cabo Verde.

Neste sentido, o relatório apresenta no seu conteúdo: a introdução; o enquadramento no âmbito do património histórico/arqueológico da obra; os objetivos do trabalho arqueológico; a metodologia; a descrição dos trabalhos; a descrição do subsolo e; finalmente, os resultados obtidos.

O relatório encontra-se dividido em duas partes: o relatório escrito; e os anexos onde se encontram todos os registos, descrições e desenhos dos cortes e plantas das valas e sondagens.

Enquadramento no âmbito do património histórico/arqueológico da obra

O local a intervir encontra-se em plena zona urbana da cidade das Caldas da Rainha, em zona de proteção geral do Hospital Termal das Caldas da Rainha que se encontra em vias de classificação.

Não possui antecedentes arqueológicos, nem se conhece nenhum tipo de edificado anterior naquela localização.

Os contextos arqueológicos reconhecidos mais próximos (num raio de 1,5km) registaram-se no Largo Conselheiro José Filipe (Praça da Fruta), onde foram encontrados, em 2014, alguns materiais osteológicos de enterramentos da Época Moderna e diversos fragmentos cerâmicos de recipientes e de azulejaria de uma antiga capela (processo nº 2011/1(222), nos trabalhos de requalificação da Igreja N^a Sr^a do Pópulo (processo nº 2019/1(356), com levantamentos e identificação de enterramentos primários, estudados em 2019, e no local dos Casais de Bela Vista, onde se tornou notório a presença, em 2001, de vestígios líticos, provavelmente do Paleolítico (processo nº 2001/1(547), também da Pré-história encontram-se considerados no projeto CARACA (Carta Arqueológica das Caldas da Rainha) o sítio do Quartel (nº de inventário 50) localizado a cerca de 1km a sul, bem como o achado isolado, localizado no Casal da Borraça, designado no inventário como sítio do Comboio (nº de inventário 65) e o sítio do casal do Cruzeiro.

Figura 2: Mapa dos sítios arqueológicos relevantes na proximidade (raio de 1,5km) da área de intervenção.

Objetivos

O objetivo do acompanhamento visou dar resposta ao parecer das solicitações para cumprir minimização de impactes no âmbito da Arqueologia, inserido no Ofício nº S-2019 479890 da DGPC onde, “As iniciativas previstas envolvem impactes ao nível do subsolo pelo que previa o acompanhamento arqueológico de todas as ações que impliquem remeximento ou escavação do subsolo.” Assim, os trabalhos de acompanhamento visaram a observação direta dos trabalhos no subsolo, procurando detetar a presença de ocupação humana ou vestígios de relevância arqueológica na área, por forma a minimizar o impacte dos trabalhos na eventualidade do aparecimento de património histórico/arqueológico.

Metodologia

Os trabalhos foram desenvolvidos através do acompanhamento “in situ” por um arqueólogo de campo, tendo este acompanhado diretamente todos os trabalhos que implicassem revolvimento de terras

Todos os trabalhos foram registados pelas seguintes técnicas:

- Registo de desenho descritivo de informações associadas *in loco* em caderno de campo;
- Registo fotográfico dos momentos e áreas relevantes;
- Registo de coordenadas por GPS (UTM coordenadas decimais)

A forma e tipologia de registo foi adaptada às diferentes formas de trabalho, tendo-se optado por distinguir dois métodos de escavação utilizados em: Sondagens e Valas.

Sendo que uma sondagem consiste na abertura de pequenas áreas de escavação para avaliar o risco e sensibilidade arqueológica do sítio e, eventualmente, caracterizar os níveis arqueológicos identificados, podendo ser aberta de forma mecânica ou manual.

A vala é uma abertura contínua com profundidade, comprimento e largura variáveis, normalmente utilizada para a colocação de tubagem, seja ela de gás, água, esgotos, etc. Pode ser aberta de forma mecânica recorrendo a maquinaria ou então manualmente.

Neste sentido, o empreiteiro executou, ao longo dos trabalhos, algumas sondagens para encontrar as antigas condutas, tendo escavado, com maquinaria, diversas zonas. Esse tipo de sondagem caracteriza-se por uma abertura no solo sem geometria definida nem cortes limpos e rampeados, pelo que a sua análise foi executada pela observação direta com limpeza pontual de algumas zonas para melhorar o entendimento das camadas geológicas existentes, transpondo os dados da observação para fotografia e/ou desenho esquemático simples. A tipologia e dimensão das valas também foram diferentes em várias fases do trabalho.

A Metodologia de trabalho da empresa de construção baseou-se num sistema de abre e tapa, prosseguindo a escavação à medida que se avançavam as tubagens novas. Esse perfil de trabalho dificultou o registo nos moldes previamente planeados, sendo que, por exemplo a vala 2 nunca se encontrou totalmente descoberta, mas sim, fragmentos dela. O perfil das valas foi sempre ligeiramente rampeado, devido à profundidade e para evitar a queda de detritos da superfície para dentro da vala. Esta situação também dificultou a observação dos cortes, obrigando à limpeza de algumas secções da vala, sempre que se considerou necessária para a uma melhor interpretação das camadas geológicas.

Neste sentido, e tendo em conta, que até à data, não foram observados quaisquer vestígios de relevância arqueológica, o método de registo manteve-se o mais simplificado possível, realizando desenhos esquemáticos representativos dos vários cortes e as respetivas matrizes de Harris.

Os dados recolhidos foram trabalhados no laboratório digital da CAAPortugal para o desenvolvimento dos desenhos e mapas, compondo o registo gráfico do presente relatório.

Os desenhos englobam os cortes, plantas com todas as informações inerentes, como: Geolocalização; cotas e dimensões volumétricas e; matrizes de Harris e respetivas descrições.

Descrição dos trabalhos

A descrição dos trabalhos apresentada seguidamente centra-se na execução dos trabalhos realizados desde a data de 19 de Janeiro de 2021 até à data de 28 de maio de 2021.

Os trabalhos foram realizados essencialmente através do trabalho com máquinas, sendo que, em casos pontuais, foi necessário o trabalho de escavação manual, ver figura 4.

Figura 3: Localização da área de intervenção

Neste sentido os trabalhos realizados descrevem-se por:

- Abertura de vala V1, com Profundidade à cota do solo de -1.10m e -1.25m na Rua da Guiné para colocação de tubagens de água.
- Abertura de sondagens (S1e S2) para deteção dos pontos de acesso da água. As cotas máximas das sondagens foram, prospectivamente, S1: -1,20m; S2: -0.90m.
- Abertura na Rua de Cabo Verde da vala V2 e de valas derivadas (V2.1, V2.2, V2.3, V2.4, V2.5, V2.6, V2.7, V2.8, V2.9 e 2.10). A vala V2, é uma vala de grandes dimensões, possuindo 48m x 2.10m, tendo uma cota variável entre 1.10m, 1.40m e 1.80m (desenho vala 2), tendo um desnível em degrau no sentido longitudinal da vala. Pontualmente nas zonas de introdução ou substituição das caixas de visitaçao a vala atingiu os 2.00m de profundidade e uma largura até 3.00m.
- As valas de interceçao possuíam várias larguras e profundidades, variando entre 0.80m linear à cota do solo ou com desnível até 1.20m ou 1.40m de acordo com o tipo de instalação.
- Abertura da vala de eletricidade e derivadas, na Rua de Cabo Verde, designadas por vala V3 e V.3.1 a V3.2 com cerca de -0.90m de profundidade 0.50m de largura alargando na extremidade sul para cerca de 1.20m. As valas derivadas V3.2 à V3.7 foram a uma cota

variável entre -0.70m e -0.80m. A vala V3.1 é uma vala transversal que atravessa a rua da extremidade E a W, também com -0.90m de profundidade com cerca de 0.60m de largura atingindo uma profundidade máxima na extremidade W de 1.15m e na extremidade E de 1.60m (ver desenhos anexos)

Imagem 1: Vista geral estratigrafia Rua de Cabo Verde

- Abertura da Vala de saneamento na Rua Maestro Armando Escoto, designada de V5a. A designação deve-se ao fato de a Rua ser muito comprida e a vala ser dividida em duas fases, devido aos trabalhos na Rua de Angola, devendo a continuação a vala na próxima fase ser designada de V5b. A vala possui um comprimento de 60m com uma largura variável de E para W de vária de 3m para 1.5m de largura, possuindo 14 valas derivadas designadas por V5.1 à V5.14 (ver desenhos anexos)
- Abertura da vala de eletricidade da Rua Maestro Armando Escoto, designada por V4a e V4b, possuindo uma vala transversal à rua, sentido Sul/Norte que liga as duas valas, sendo designada de V4.1. As valas possuem uma profundidade de -0.90m com exceção das extremidades onde se inserem as caixas de derivação da eletricidade, cuja profundidade atingiu -1.15m de profundidade (ver desenhos anexos)
- Abertura da vala de saneamento da Rua de Angola, designada por V6 e respetivas variantes (V6.1 a V6.5). Com cerca de 38m x 3m, tendo uma cota variável entre -1.50m, -2m e -2.15m, tendo um desnível em degrau no sentido longitudinal da vala (ver desenhos anexos).

Imagem 2: Pormenor da estratigrafia da Rua Maestro Armando Escoto

- Abertura da vala de eletricidade da Rua de Angola, designada por V7. A vala possui uma profundidade de -0.90 cm, excetuando a zona onde são inseridas as caixas de derivação de eletricidade, onde atingiu -1.10m de profundidade (ver desenhos anexos).
- Abertura da vala de água na Rua de Angola, designada por V8 e respetivas variantes. A vala possui uma cota variável entre -0.70m, -0.80cm e -0.90m (ver desenhos anexos).
- Abertura de parte da Vala de saneamento na Rua Maestro Armando Escoto, designada de V5b. A vala possui um comprimento de -40m com uma largura variável de E para W de vária de -1.5m para -2.20m de largura, atingindo uma profundidade de -1.65m. A profundidade das valas suplementares varia entre -70m e 1,65m (ver desenhos anexos).
- Abertura da vala de saneamento na Rua Maestro Armando Escoto, designada de V5b. A designação (a) deve-se ao fato de a Rua ser muito comprida e a vala ser dividida em duas fases, devido aos trabalhos na Rua de Angola, descritos no relatório anterior. A vala possui um comprimento de 69m com uma largura variável de E para W de 3m e 2m, possuindo 24 valas derivadas designadas por V5.15 – V5.39 (ver desenhos anexos).
- Abertura da Vala de eletricidade na Rua Maestro Armando Escoto, designada de V4c. A vala possui um comprimento de 47m, possuindo uma vala derivada transversal à rua, com sentido Sul/Norte que liga os dois lados da rua designada por V4c.1. Estas possuem uma profundidade de -0.70m, exceto nas extremidades onde atingiu -1.20m de profundidade (ver desenhos anexos).
- Abertura de parte da vala de saneamento da Rua da Guiné, designada por V9. Possui um comprimento de 37m com uma largura de 3m e uma altura variável entre os -1.50m e os -1.20m, possuindo oito valas adjacentes (ver desenhos anexos).
- Abertura da vala de água na Rua da Guiné, designada por V10 e respetivas variantes. A vala possui uma cota variável entre -0.70cm, -0.80m e -0.90m (ver desenhos anexos).
- Continuação da abertura de parte da vala de saneamento da Rua da Guiné, designada por V9. Possui um comprimento de 29m com uma largura de 3m e uma altura variável entre os -1.50m e os -1.20m, possuindo uma vala adjacente (ver desenhos anexos).
- Continuação da abertura da vala de água na Rua da Guiné, designada por V10 e respetivas variantes. A vala possui uma cota variável entre -0.70m, -0.80m e -0.90m (ver desenhos anexos).
- Abertura das valas de eletricidade na Rua da Guiné denominadas de Vala 11a e Vala 11b. Esta designação deve-se ao facto de cada uma delas se encontrar em ambos os

lados da rua sem ligação entre elas. Ambas possuem uma profundidade de -80 cm. A vala 11a possui duas valas adjacentes (ver desenhos anexos).

- Abertura da vala de saneamento na Rua da Guiné, denominada de Vala 9b. Esta possui uma profundidade variável entre os -1.20m e os -1.50m, um comprimento de 32 metros e uma largura de cerca de 2 metros. (Ver desenhos anexos)
- Abertura das ligações à rede de águas municipais designadas por L1, L2 e L3. Estes caracterizam-se por ser uma abertura de 2mx3m uma profundidade de -1.20m (Ver desenhos anexos)
- Abertura dos sumidores das águas pluviais. Visto que dezassete dos vinte sumidores se encontram em locais já escavados anteriormente, apenas foram registados três, que se encontram designados por S1, S2, S3. As valas dos sumidores possuem uma profundidade variável entre -0.80m e -1.15m (Ver desenhos anexos)

Figura 4: Planta geral das valas

Descrição geral do subsolo:

A vala 1, da Rua da Guiné, expôs um subsolo arenoso composto essencialmente por uma camada de areia de cor castanho-escuro com algumas bolsas de areia branca e amarela de enchimento, expandindo o mesmo padrão para a sondagem 2.

A Sondagem 1 apresenta um emaranhado de camadas muito diversificado composto por várias bolsas de enchimento devido ao elevado remeximento daquele ponto onde se cruzaram diversas condutas de infraestruturas urbanas modernas não possuindo qualquer relevância arqueológica.

No corte 1 da sondagem 1 pode verificar-se a presença de um antigo piso de asfalto seguido de camadas de areia finas sobrepostas. descrição geral da Rua de Cabo Verde já foi descrita no primeiro relatório intercalar e não sofreu alterações na interpretação, pelo que, nos escusamos de repetir a informação neste relatório. Deste modo, iremos focar a atenção na Rua Maestro Armando Escoto e Rua de Angola.

O subsolo da Rua de Cabo Verde é composto por areia fina compacta, de tom castanho, e uniforme. A acompanhar corte Oeste da V2, a uma cota de 1.40m, sensivelmente, e que se estende até meio da vala no sentido longitudinal desta, encontramos uma camada de areia amarela fina limpa, aparentemente proveniente de instalações antigas das manilhas de sumidouros dos anos 50 do séc. XX. Situação que se interliga com a exumação de um antigo sumidouro cujas características apontam a data da sua construção para a década de 50/60.

Na Rua Maestro Armando Escoto é possível observar uma alteração da geologia tornando-se um pouco mais complexa que a Rua de Cabo Verde. A vala V5 expôs um solo com camadas de sedimentos finos que variam entre as tonalidades de castanho claro a castanho-escuro e camadas em tons de cinzento. A maior parte das camadas são depósitos dos aterros realizados na regularização do espaço e no enchimento das valas antigas. Entre os 13m e os 30m foi possível observar uma camada fina de 0.20m de sedimento argiloso muito compacto de cor alaranjada a uma cota de -1.30m que distingue das demais pela sua textura e composição das demais (ver anexo, corte V5). Na generalidade as camadas são compostas por areia fina amarela com maior ou menor quantidade de contaminantes terrosos ou orgânicos, originando as colorações castanhas e castanho-escuro e os tons cinzentos por areias brancas contaminadas.

A vala V5b, sendo a continuação da vala V5a expôs uma geologia semelhante com camadas de sedimentos finos com camadas que variam entre o castanho-claro e o castanho-escuro e, pontualmente, camadas em tons de cinzento, correspondendo à descrição da vala V5a, descrita anteriormente.

Entre o metro 33 e o metro 39, aproximadamente entre os 70 e os 90 cm de profundidade da vala 5b encontramos uma camada de sedimento negro (ver desenho anexo Vala v5b).

A Rua de Angola é composta por uma camada de areia fina compacta de tom castanho. A acompanhar corte Oeste da V6, a uma cota de 1.50m, sensivelmente, e que se estende na totalidade da vala no sentido longitudinal, encontramos uma camada de areia amarela correspondente à presença de instalações antigas das manilhas de sumidouros dos anos 50 do séc. XX.

Já a Rua da Guiné é composta por uma camada de areia fina compacta de tom que varia entre o castanho claro e o castanho-escuro, não sofrendo grandes alterações ao longo de todo o seu comprimento com a exceção de algumas bolsas de grande dimensão de areia provenientes da colocação de tubagem de águas e gás em obras anteriores.

Sob os passeios em geral podemos encontrar a mesma geologia constituída por um sedimento ocre que serviram de enchimento aquando da construção dos mesmos.

Resultados e Considerações Finais:

Dos trabalhos acompanhados não foram detetados vestígios de ocupação para além das infraestruturas típicas de urbanizações

Relativamente a material foram exumados:

Material	Matéria Prima	Localização	Descrição
Asa (PRUCR - 001)	Cerâmica	V2 – UE	Fragmento de asa
Fragmento (PRUCR – 002)	Faiança Caldas	V2 - UE	Fragmento de faiança das caldas com vidrado verde
Pequeno Frasco (PRUCR – 003)	Vidro	V2 - UE	Pequeno frasco de vidro, possivelmente de remédio.
Fragmento Bordo (PRUCR – 004)	Cerâmica	V11a – UE3	Fragmento de bordo com vidrado verde com decoração tipo corda no bordo e início do corpo. Verifica-se a existência de asa em argola.
Fragmento Bordo (PRUCR – 005)	Cerâmica	V11a – UE3	Fragmento de bordo em cerâmica com decoração tipo corda na parte superior e no início da pança.
Pequeno Frasco (PRUCR – 006)	Vidro	V9 – UE3	Pequeno frasco de vidro, possivelmente de remédio.
Fragmento de tampa (PRUCR – 007)	Cerâmica	V6 – UE3	Fragmento de tampa com a inscrição “APPLE SAU”
Fragmento (PRUCR – 008)	Cerâmica	V6 – UE3	Fragmento de cerâmica branca com decoração tipo escama.
Moeda (PRUCR- 009)	Cobre	V9.10 – UE3	Moeda 2\$50 da Republica Portuguesa de 1964
Fragmentos de Prato (PRUCR – 010)	Cerâmica	V9 – UE3	Fragmento de prato recente decorado com floreado azul e faixa azul.
Fragmento asa (PRUCR – 011)	Cerâmica	V6 – UE3	Fragmento de asa com vestígio de vidrado azulado.
Fragmento (PRUCR – 012)	Cerâmica	V6 – UE3	Fragmento de cerâmica com vidrado verde com canelura.

Quadro 1: Listagem de material exumado

Na rua de Cabo Verde foram exumados 3 fragmentos com algum interesse histórico/arqueológico, nomeadamente um frasco de vidro inteiro (possível frasco antigo de remédio), um fragmento de cerâmica do século XIX(?), e um fragmento de cerâmica das Caldas.

Dos trabalhos realizados na Rua de Angola foram exumados 5 fragmentos com algum interesse arqueológico. Um fragmento de bordo com vidrado verde, um fragmento de tampa com a inscrição “APPLE SAU”, um fragmento de cerâmica com decoração em escama, um fragmento de asa e um fragmento vidrado verde, possivelmente do séc. XX.

Na Rua da Guiné foi exumada uma moeda de 2\$50 de 1964 da Republica Portuguesa, um pequeno frasco de vidro inteiro, possivelmente de medicamento, dois fragmentos de bordos de cerâmica.

Em suma verificamos que os poucos elementos recolhidos são provenientes de revolvimentos provenientes das antigas obras de urbanização, dizendo respeito ao século XX.

Imagem 3: Moeda 250 República Portuguesa 1964 (PRUCR – 009)

Relativamente à geologia do solo podemos observar que a vala 1, da Rua da Guiné, expôs um subsolo arenoso composto essencialmente por uma camada de areia de cor castanho-escuro com algumas bolsas de areia branca e amarela de enchimento, expandindo o mesmo padrão para a sondagem 2.

A Sondagem 1 apresenta um emaranhado de camadas muito diversificado composto por várias bolsas de enchimento devido ao elevado remeximento daquele ponto onde se cruzaram diversas condutas de infraestruturas urbanas modernas não possuindo qualquer relevância arqueológica.

No corte 1 da sondagem 1 pode verificar-se a presença de um antigo piso de asfalto seguido de camadas de areia finas sobrepostas. descrição geral da Rua de Cabo Verde já foi descrita no primeiro relatório intercalar e não sofreu alterações na interpretação, pelo que, nos escusamos de repetir a informação neste relatório. Deste modo, iremos focar a atenção na Rua Maestro Armando Escoto e Rua de Angola.

O subsolo da Rua de Cabo Verde é composto por areia fina compacta, de tom castanho, e uniforme. A acompanhar corte Oeste da V2, a uma cota de 1.40m, sensivelmente, e que se estende até meio da vala no sentido longitudinal desta, encontramos uma camada de areia amarela fina limpa, aparentemente proveniente de instalações antigas das manilhas de sumidouros dos anos 50 do séc. XX. Situação que se interliga com a exumação de um antigo sumidouro cujas características apontam a data da sua construção para a década de 50/60.

Na Rua Maestro Armando Escoto é possível observar uma alteração da geologia tornando-se um pouco mais complexa que a Rua de Cabo Verde. A vala V5 expos um solo com camadas de sedimentos finos que variam entre as tonalidades de castanho claro a castanho-escuro e camadas em tons de cinzento. A maior parte das camadas são depósitos dos aterros realizados na regularização do espaço e no enchimento das valas antigas. Entre os 13m e os 30m foi possível observar uma camada fina de 0.20m de sedimento argiloso muito compacto de cor alaranjada a

uma cota de -1.30m que distingue das demais pela sua textura e composição das demais (ver anexo, corte V5). Na generalidade as camadas são compostas por areia fina amarela com maior ou menor quantidade de contaminantes terrosos ou orgânicos, originando as colorações castanhas e castanho-escuro e os tons cinzentos por areias brancas contaminadas.

A vala V5b, sendo a continuação da vala V5a expõe uma geologia semelhante com camadas de sedimentos finos com camadas que variam entre o castanho-claro e o castanho-escuro e, pontualmente, camadas em tons de cinzento, correspondendo à descrição da vala V5a, descrita anteriormente.

Entre o metro 33 e o metro 39, aproximadamente entre os 70 e os 90 cm de profundidade da vala 5b encontramos uma camada de sedimento negro (ver desenho anexo Vala v5b).

A Rua de Angola é composta por uma camada de areia fina compacta de tom castanho. A acompanhar corte Oeste da V6, a uma cota de 1.50m, sensivelmente, e que se estende na totalidade da vala no sentido longitudinal, encontramos uma camada de areia amarela correspondente à presença de instalações antigas das manilhas de sumidouros dos anos 50 do séc. XX.

Já a Rua da Guiné é composta por uma camada de areia fina compacta de tom que varia entre o castanho claro e o castanho-escuro, não sofrendo grandes alterações ao longo de todo o seu comprimento com a exceção de algumas bolsas de grande dimensão de areia provenientes da colocação de tubagem de águas e gás em obras anteriores.

Sob os passeios em geral podemos encontrar a mesma geologia constituída por um sedimento ocre que serviram de enchimento aquando da construção dos mesmos.

Os poucos objetos exumados não possuem contexto ou qualquer relevância arqueológica com exceção dos atrás descritos, não se verificando, até à data da redação deste relatório, a presença de património histórico/arqueológico na zona de obra.

Imagem 4: Faiança das Caldas (PRUCR – 002)

Anexos

Desenhos e Plantas...